

"Redes de colaboración en programas DHI"

**LOS RECURSOS WEB ALFIN/IBEROAMÉRICA.
UN CAMINO PARA GENERAR APRENDIZAJES COLABORATIVOS Y BENCHMARKING
EN TORNO A LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL**

Alejandro Uribe Tirado
Candidato Doctorado en Documentación Científica Universidad de Granada
Docente / Investigador - Escuela Interamericana de Bibliotecología
Grupo Información, Conocimiento y Sociedad
Líneas Tecnológicas de la Información y Gestión del Conocimiento
Universidad de Antioquia
Medellín-Colombia

auribe@correo.ugr.es
auribe@bibliotecologia.udea.edu.co

<http://alfincolombia.blogspot.com>
<http://alfiniberoamerica.blogspot.com>

RESUMEN:

En el año de 2009 como iniciativa en el marco de la investigación doctoral "*Lecciones aprendidas en programas de alfabetización informacional en universidades de Iberoamérica*" se comenzó el diseño, implementación y mantenimiento de diferentes recursos y herramientas, desde la perspectiva de la Web 2.0, que permitieran conocer a nivel de Iberoamérica qué se está desarrollando en cuanto al tema de la alfabetización informacional (o DHI como se denomina en otros contextos) y tras esa identificación, posibilitar a través de dichos recursos, la generación de redes de intercambio que faciliten el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de procesos de *benchmarking*. Este trabajo quiere presentar cómo ha sido este proceso y las potencialidades de integración que han posibilitado estos recursos gracias a la participación de diferentes miembros-contactos de distintos países, y en forma especial, la visibilidad internacional que se le ha ido dando a los desarrollos y casos generados desde Iberoamérica considerando en forma específica el Blog (<http://alfiniberoamerica.blogspot.com/>) y las herramientas de la Línea de tiempo ALFIN/Iberoamérica (<http://www.dipity.com/alfiniberoamerica/>) y del Mapa de Geo-representación de contenidos de programas y proyectos de ALFIN (<http://bit.ly/9hu80u>), que poco a poco, aunque aún en proceso de construcción, dan cuenta de hacia dónde ha ido y está caminando la ALFIN en nuestro contexto iberoamericano.

PALABRAS CLAVE:

Alfabetización informacional, desarrollo de habilidades informativas, web 2.0, líneas de tiempo, mapas de geo-representación de contenidos, Iberoamérica, listas de discusión

Iberoamérica es, como todo el mundo, un ámbito pluricultural y multilingüe, un espacio crucial de la diferencia, donde la otredad es la razón de ser de la identidad y la diversidad, la fuente creativa del desarrollo cultural.
Eduardo Galeano.

Introducción

Para poder contextualizar e iniciar el desarrollo de este trabajo es necesario dar respuesta a dos preguntas que muchas personas al leer el título del mismo y la investigación que lo sustenta, pueden hacerse: ¿Es posible hablar de Iberoamérica? ¿Es posible hablar de alfabetización informacional –ALFIN– en Iberoamérica?

La respuesta a esta pregunta desde nuestra perspectiva es que **sí**. ¿Y por qué sí? El porqué es que hay una “mutua referencia común”, hay una identidad en medio de la diversidad. ¿Y eso qué quiere decir?

Quiere decir, que aunque España, Portugal y cada país latinoamericano tienen diferencias sociopolíticas, económicas y culturales, que al clasificar los países hace que unos sean denominados “desarrollados”, “emergentes”, “en vías de desarrollo” o hasta “muy subdesarrollados”; nuestros países comparten algo, y es que cuando hay aportes a la educación, a la ciencia, a la cultura, son preferencialmente los otros países iberoamericanos los que de primera mano conocen esos desarrollos.

Esta situación se debe a varios factores, entre los que se han identificado y destacan: el compartir idiomas, las mayores interrelaciones personales y organizacionales, el tener medios de divulgación académicos, científicos y culturales comunes, etc. (PICO DE COAÑA, 2005; BARREIRO CARRIL, 2009).

En el caso de la Alfabetización Informacional esa realidad no es la excepción, pues aunque hay diferentes niveles de incorporación de ALFIN en nuestros países, en la educación, en las universidades, en las distintas tipologías de bibliotecas, nuestro constante intercambio en diversas vías¹, y en determinados momentos, con mayores énfasis en unos tipos de intercambio que otros; hacen que todo este proceso dialéctico haya ayudado a que poco a poco este tema se esté posicionando en la realidad de cada contexto y de toda la región, de Iberoamérica, para desde allí, ser aporte para el mundo, aunque aún no tanto como se quisiera y necesita.

Por tanto, retomando la afirmación de Eduardo Galeano, en ALFIN la primera fuente creativa de nuestros países está en ese constante intercambio, que es preferencial y primigenio, y por eso, es posible hablar de Alfabetización Informacional en Iberoamérica.

1. Recursos Web ALFIN/Iberoamérica

Teniendo la respuesta a las preguntas anteriores, que conducen desde nuestro punto de vista a que sí se puede hablar de Alfabetización Informacional en Iberoamérica, el 11 de septiembre de 2009 se hizo el lanzamiento de un proyecto en construcción permanente, apoyado por la utilización de distintos recursos Web 2.0, denominado ALFIN/Iberoamérica:

¹ De lo interno a lo externo, de arriba a abajo, de lo privado a lo público, de la metrópolis a la periferia, de la capital a la provincia, de las provincias a las provincias, del norte al sur, del sur al norte, del sur al sur, del norte al norte, etc.

- **Blog:**
<http://alfiniberoamerica.blogspot.com/>
- **Grupo en Facebook:**
<http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/group.php?gid=159876198875>
- **Página en Facebook:**
<http://www.facebook.com/pages/Alfabetizacion-Informacional-Iberoamerica/161416354073?ref=mf>
- **Grupo en LinkedIn:**
<http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2417424>
- **Grupo Google:**
<http://groups.google.com/alfin-iberoamerica>
- **Twitter:**
<http://twitter.com/alfinibero>
- **Second Life:**
<http://slurl.com/secondlife/infolit%20ischool/189/207/750/> (con el apoyo de Sheila Webber, Inglaterra)

El objetivo de este proyecto y sus recursos Web constitutivos, es: *“Comunicar y compartir experiencias, noticias, programas, conceptualizaciones, teorías, investigaciones y publicaciones sobre Alfabetización Informacional (ALFIN) - Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI), Literacia Informacional (LITINFO) originadas desde distintos países de Iberoamérica...”*, por tanto, reúne los principales blog y recursos publicados desde Iberoamérica en el tema de la Alfabetización Informacional.

Además de esos recursos Web, y como parte del desarrollo investigativo que enmarca este proyecto, se han ido a su vez generado herramientas específicas que buscan sistematizar y visibilizar más los avances de ALFIN en Iberoamérica, como son:

- **Línea de Tiempo ALFIN Iberoamérica:** <http://www.dipity.com/alfiniberoamerica/>

Figura 2. Línea de tiempo ALFIN/Iberoamérica

- **Mapa ALFIN Iberoamérica. Bibliotecas y Proyectos:** <http://bit.ly/9runps>

Figura 3. Mapa ALFIN Iberoamérica. Bibliotecas y Proyectos

- **Multibuscador ALFIN - DHI - LITINFO – INFOLIT:** <http://bit.ly/esBQiR>

Figura 4. Multibuscador ALFIN - DHI - LITINFO – INFOLIT

Además de esos recursos y herramientas, mediante publicaciones académicas, se ha buscado aportar al desarrollo de ALFIN en la región (Iberoamérica) sistematizando gran parte de lo que se ha publicado, los recursos web 1.0 y 2.0 existentes, algunos casos representativos, etc. (URIBE TIRADO, 2010a, 2010b):

- ["Avances y perspectivas de ALFIN en Iberoamérica. Una mirada desde la publicación académico-científica y la web 1.0 y 2.0"](#)
- ["La Alfabetización Informacional en Iberoamérica. Una aproximación a su pasado, presente y futuro desde el análisis de la literatura publicada y los recursos web"](#)

las cuales han permitido, la generación de propuestas como los períodos de **Desarrollo y Caracterización de la Alfabetización Informacional en Iberoamérica (1985-...)**:

Figura 4. Descripción y autores representativos de los 5 periodos de desarrollo-histórico de ALFIN-LITINFO Iberoamérica. (<http://bit.ly/foZTbM>)

Durante este año y medio de funcionamiento de estos recursos Web, se ha logrado poco a poco tener un importante intercambio de información (*aunque aún muy unidireccional y concentrado*) que se resume en las siguientes estadísticas:

En breve		Pronósticos para hoy
Medir desde ...	23 octubre 2009	13 En promedio, un 46 por ciento de las páginas vistas diárias se realiza antes de las 11:41. Sobre la base del número de páginas vistas de 6 de hoy hasta el momento, el número total de páginas vistas de hoy puede ascender a 13 (+/- 0).
Número total de páginas vistas hasta el momento	5.512	
Día de mayor actividad hasta el momento	10 noviembre 2009	
Páginas vistas	711	
Página vistas ayer	13	
Páginas vistas hoy	6	
Categoría	Bibliotecas	
País de origen		
1. Colombia	1.281	23,2 %
2. España	984	17,9 %
3. México	695	12,6 %
4. Argentina	403	7,3 %
5. Estados Unidos	360	6,5 %
6. Chile	277	5,0 %
7. Brasil	210	3,8 %
8. Perú	197	3,6 %
9. Venezuela	164	3,0 %
10. Portugal	116	2,1 %
El resto	825	15,0 %
Total	5.512	100,0 %

Figura 5. Estadísticas de visitas del Blog: ALFIN/Iberoamérica (<http://webstats.motigo.com/s?id=4677340>)

Miembros	Enlaces
6 de 115 miembros Ver todos	3 de 28 enlaces Ver todos
Publicaciones recientes relacionadas con ALFIN de autores colombianos - Alfin Iberoamérica Grupo 22 de febrero de 2011 13:23	

Figura 6. Estadísticas Grupo en Facebook: ALFIN/Iberoamérica (<http://www.facebook.com/group.php?gid=159876198875>)

Alfabetización Informacional/Iberoamérica-Information...

Debates **Miembros** Promociones Empleos Búsqueda Gestionar Más... Invitar a otros

Buscar miembros

Busca nombres o palabras clave para encontrar miembros específicos de este grupo.

Búsqueda

Búsqueda avanzada

Nuevos miembros: últimos 7 días

- maría paz hueso, Escritura y edición Profesional Granada y alrededores, España
- Magda Avila, Nós EDUCAMUS - coord. Profª Dra. Leda Maffioletti Porto Alegre y alrededores, Brasil

Miembros (72)

Ordenado por: más relevante Mostrando 1 - 20 de 72

	Alejandro Uribe Tirado (tú) Profesor en Universidad de Antioquia, Colombia 131seguidores Ver actividad »			127
	Yusef Hassan (T*) Diseñador de Interacción en Scimago Lab, Sevilla y alrededores, España 183seguidores Dejar de seguir Ver actividad »			4 182
	Richard Papik (T*) Lecturer & Director of Institute of Information Studies & Librarianship; Online Researcher for Sci-Tech and Business, República Checa 142seguidores Dejar de seguir Ver actividad »			1 142
	Sirje Virkus (T*) Lecturer at Tallinn University, Estonia 76seguidores Dejar de seguir Ver actividad »			76
	Gino Roncaglia (T*) Senior Research Fellow at Tuscia University, Roma y alrededores, Italia 239seguidores Dejar de seguir Ver actividad »			1 236
	Liliana-Maria Melgar-Estrada (T*) Especialista en Gestión de la Información Digital: repositorios, Arquitectura de la Información, gestión de contenidos, Madrid y alrededores, España 104seguidores Dejar de seguir Ver actividad »			1 100
	Jesus Tramullas (T*) Professor, Information & Document Management en Univ.de Zaragoza, Zaragoza y alrededores, España 315seguidores Dejar de seguir Ver actividad »			314

Figura 7. Estadísticas Grupo en LinkedIn: ALFIN/Iberoamérica
(<http://www.linkedin.com/groups?viewMembers=&gid=2417424&sik=1299689783708>)

Debates 10 de 29 mensajes ver todos»

[Actualizadas las Línea de Tiempo ALFIN/Iberoamérica y ALFIN/Colombia...](#)
De alfiniberoamerica - 23 feb - 1 autor - 0 respuestas

[Medios Sociales: Una guía para investigadores](#)
De alfiniberoamerica - 2 mar - 1 autor - 0 respuestas

[Fwd: Publicaciones recientes relacionadas con ALFIN de autores colombianos](#)
De alfiniberoamerica - 22 feb - 1 autor - 1 respuesta

[2 nuevos contenidos de eventos sobre ALFIN en el ámbito iberoamericano](#)
De alfiniberoamerica - 21 feb - 1 autor - 0 respuestas

[Alfabetización en Publicidad](#)
De alfiniberoamerica - 21 feb - 1 autor - 0 respuestas

[Informe APEI sobre alfabetización informacional...](#)
De alfiniberoamerica - 13 oct 2010 - 1 autor - 0 respuestas

[Libro "Métodos cualitativos para estudiar a los usuarios de la información" \(CUIB-UNAM\)](#)
De alfiniberoamerica - 21 sep 2010 - 1 autor - 0 respuestas

[Desarrollos en ALFIN en universidades colombianas e iberoamericanas:](#)
De alfiniberoamerica - 7 sep 2010 - 1 autor - 0 respuestas

[Invitación a: Second Life, Information Literacy at the IFLA conference](#)
De alfiniberoamerica - 18 ago 2010 - 1 autor - 0 respuestas

[Encuentro Internacional sobre Alfabetización Informativa-CUIB Mexico DF](#)
De alfiniberoamerica - 11 ago 2010 - 1 autor - 0 respuestas

Miembros 17 miembros ver todos»

	Acatalan Chile Miembro
	Adriano Lopes Miembro
	alejouribet Miembro
	alfiniberoamerica (tú) Propietario del grupo
	camí Miembro
	Claudia Velez Miembro

Figura 8. Estadísticas Grupo en Google: ALFIN/Iberoamérica
(<http://groups.google.com/group/alfin-iberoamerica>)

Figura 8. Estadísticas Twitter: ALFIN/Iberoamérica (<http://twitter.com/#!/alfinibero>)

2. Redes de Contactos que posibilitan potencialmente los recursos Web ALFIN/Iberoamérica

Teniendo en cuenta esas estadísticas y buscando identificar los participantes de estos distintos recursos Web y su procedencia, se realizó un análisis, retomando postulados de la teoría de redes y herramientas de visualización de información, que permitiera identificar quiénes hacen parte de este movimiento, y por ende, las posibilidades potenciales de contacto, de *benchmarking*, que los recursos ALFIN/Iberoamérica posibilitan.

Para dicho análisis utilizando herramientas estadísticas se generó una base de datos de los miembros, tanto por cada recurso Web, como en general, integrando a todos los que hacen parte de ellos.

Tras eliminar los duplicados, triplicados, etc. (*algunos miembros estaban inscritos en diferentes recursos*²) se lograron los siguientes resultados:

Figura 9. No. total de Miembros-Contactos en los recursos ALFIN/Iberoamérica

² No. de Vinculados a dos recursos web: 20; No. de Vinculados a tres recursos web: 2; No. de Vinculados a cuatro recursos web: 5; No. de Vinculados a cinco recursos web: 1

A la fecha (marzo 2011) hay un total de 311 miembros-contactos inscritos en los distintos recursos Web ALFIN/Iberoamérica. De ese total, tras el análisis y la identificación de su procedencia, se logró ubicar geográficamente a 295 de esos miembros-contactos, es decir, 16 quedaron sin dicha identificación, ya que en sus perfiles-fichas de identificación en los distintos recursos Web tal información no estaba disponible.

Entre los 295 miembros-contactos, un 92,5% (273) pertenecían a países Iberoamericanos y un 7,5% (21) a países no Iberoamericanos.

Figura 10. Distribución por regiones del No. total de Miembros-Contactos en los recursos ALFIN/Iberoamérica

Entre los países Iberoamericanos los mayores niveles de participación están, en su orden, en: España, Colombia, Argentina, México, Chile, Brasil, Portugal, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Rep. Dominicana y Uruguay.

Figura 10. Distribución por países Iberoamericanos del No. total de Miembros-Contactos en los recursos ALFIN/Iberoamérica

Mientras que en el caso de países no Iberoamericanos, se destaca la presencia de miembros-contactos de países muy diversos, entre los cuales se destacan, como veremos más adelante, importantes profesionales-profesores-investigadores del dominio de la Ciencia de la Información y especialistas en el subdominio de la Alfabetización Informacional.

Figura 11. Distribución por países no Iberoamericanos del No. total de Miembros-Contactos en los recursos ALFIN/Iberoamérica

En lo que respecta a las instituciones de procedencia de esos 295 miembros-contactos se identificaron un total de 234, destacando la presencia de miembros-contactos pertenecientes a las siguientes universidades, bibliotecas y centros de investigación (102):

PAÍS	INSTITUCIÓN	NO. DE CONTACTOS-MIEMBROS
Argentina:	FLACSO	1
	Universidad de Buenos Aires	4
	Universidad de El Salvador	1
	Universidad Nacional de La Plata	3
	Universidad Nacional de Luján	1
	Universidad Nacional de Mar del Plata	2
Brasil	UNESP	1
	Universidad Tecnológica de Paraná	1
	Universidade Católica de Petrópolis	1
	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	1
	Universidade Federal de Goiás	1
Chile	Biblioteca del Congreso Nacional de Chile	1
	C. Inv. de la Inclusión Digital y la Soc. del Conocimiento	1
	Universidad de Chile	1
	Universidad de la Frontera	1
	Universidad de Playa Ancha	5
	Universidad de Santiago de Chile	1
	Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación	1

Colombia	Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá	1
	Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá	1
	Universidad Cooperativa de Colombia	1
	Universidad de Antioquia	3
	Universidad de La Salle	1
	Universidad EAFIT	4
	Universidad El Bosque	1
	Universidad ICESI	2
	Universidad nacional Abierta y a Distancia	1
	Universidad Nacional de Colombia-Bogotá	3
	Universidad Nacional de Colombia-Medellín	1
	Universidad Pedagógica Nacional	1
Universidad Tecnológica de Bolívar	1	
Costa Rica	Universidad de Costa Rica	4
España	CSIC	1
	Fundación Germán Sanchez Ruipérez	1
	Instituto Cervantes	2
	Red de Bibliotecas Públicas de Salamanca	1
	Universidad Carlos III de Madrid	1
	Universidad Complutence de Madrid	6
	Universidad de Alicante	2
	Universidad de Cantabria	1
	Universidad de Granada	8
	Universidad de La Coruña	2
	Universidad de La Rioja	1
	Universidad de Las Palmas de Gran Canaria	1
	Universidad de León	1
	Universidad de Navarra	2
	Universidad de Santiago de Compostela	1
	Universidad de Sevilla	1
	Universidad de Valencia	1
	Universidad de Vigo	1
	Universidad de Zaragoza	2
	Universidad de Zaragoza	1
	Universidad del País Vasco	1
	Universidad Internacional de Cataluña	1
	Universidad Pablo de Olavide	1
	Universidad Pompeu Fabra	2
Universidad Pontificia Comillas	1	
Universidad Popular-Valencia	1	
Universidad Santiago de Compostela	2	
Universitat Autònoma de Barcelona	1	
Universitat de Valencia	1	
Universidad de La Rioja	1	
Estados Unidos	University of Kentucky	1
Estonia	Tallinn University	1
Francia	Université Montpellier III Paul Valéry	1
Inglaterra	SLAIS, University College London	1
	University of Sheffield	1

Internacional	OEA	1
	ONU-UNESCO	1
	UNESCO IFAP Observatory for ICT4D	1
Italia	Tuscia University	1
México	UNAM	7
	Universidad Autónoma de Chihuahua	1
	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	1
	Universidad Autónoma de San Luis Potosí	1
	Universidad Autónoma de Yucatán	2
	Universidad Autónoma del Estado de México	1
	Universidad de Guadalajara	3
	Universidad de Zacatecas	1
	Universidad Jesuita de Guadalajara	1
	Universidad Panamericana	2
	Universidad Veracruzana	1
UNAM	7	
Perú	Biblioteca Nacional de Perú	1
	Pontificia Universidad Católica del Perú	3
	Universidad Nacional de San Marcos	2
	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	4
	Universidad Peruana de Ciencias e Informática	1
	Universidad Peruana Los Andes	1
Polonia	Universidad de Varsovia	1
Portugal	Rede de Bibliotecas Escolares en Ministério da Educação	1
	Universidad de Lisboa	1
	Universidad de Porto	1
	Universidade Aberta-Évora	2
	Universidade de Aveiro	1
	Universidade do Minho	1
Puerto Rico	Universidad de Puerto Rico	4
Rep. Checa	Institute of Information Studies & Librarianship	1
Uruguay	Universidad de la República	1
Venezuela	Universidad Central de Venezuela	4
	Universidad de Carabobo	1
	Universidad Nacional Abierta	1
	Universidad Nacional Experimental de Táchira	2

Tabla 1. Instituciones destacadas de donde provienen los Miembros-Contactos en los recursos ALFIN/Iberoamérica

3. Impacto y reconocimiento internacional a los desarrollos desde ALFIN/Iberoamérica

Las estadísticas anteriores permiten visualizar las posibilidades de intercambio que estos recursos Web ALFIN/Iberoamérica han ido posibilitando, que es parte fundamental de los objetivos que buscan esos recursos.

Pero, a su vez, un hecho destacado ha sido la visibilidad y la referencia que han tenido los dichos recursos, especialmente el blog, la línea de tiempo y el mapa de geo-representación en la comunidad internacional de ALFIN y de la Ciencia de la Información y otros dominios del conocimiento.

En el caso del **Blog**, el hecho de buscar reunir lo que se está publicando tanto en artículos científicos, libros y tesis desde los distintos países iberoamericanos (INFOLIT GLOBAL, E-lis; Dianet; DOAJ; REDALYC; SCIRUS, TEMARIA; Fichas Exit); como en el día a día desde la información que permite la Web Social Iberoamericana respecto a esta temática³ y la posibilidad de usar el **Multibuscador ALFIN - DHI - LITINFO – INFOLIT**⁴; ha sido un hecho importante que ha llevado a que este recurso haya sido referenciado en organismos y sitios representativos en la temática de la Alfabetización Informacional en específico, y de forma general, de las Ciencias de la información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Educación y el E-learning, permitiendo así más visibilidad a lo que en cada país estamos haciendo en ALFIN, y en Iberoamérica como región.

Un ejemplo de ello serían, entre otros:

Publicaciones:

- [Newsletter for IFLA section no. 42 Information Literacy Section-Volume 8 Issue 1, February 2010](#)
- [Newsletter for IFLA section no. 11 School Libraries and Resource Centers-Issue 49, December 2009](#)
- [Informe APEI 2010: Alfabetización Informacional](#)

Sitios:

- [Information Literacy Weblog-Information School and Centre for Information Literacy Research U. of Sheffield](#)
- [Lifelong Information Literacy \(LILi\)-California libraries/USA](#)
- [Portal INFOLIT/Global IFLA-UNESCO](#)
- [Portal ALFARED-Ministerio de Cultura de España](#)
- [Sistema Integrado de Documentación – UNCuyo/Argentina](#)
- [Portal INFOLAC – Universidad de Colima/México](#)
- [Centro Acadêmico de Biblioteconomia Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil](#)
- [Biblioteca Digital do Projeto Formação Gesac-Ministerios das Comunicações/Brasil](#)
- [Wikipedia: Alfabetización Informacional](#)

Por otro lado, en el caso de la **Línea de Tiempo ALFIN/Iberoamérica** es un hecho muy destacado los niveles de consulta de esta herramienta, que a la fecha alcanzan: “**17.615 views**”; y al igual que en el caso del **Mapa de Geo-representación de contenidos**: “**17.641 vistas**”, lo cual ha permitido, aunque aún está en proceso de construcción y falta adicionar más contenidos (*que es parte de los objetivos de la investigación que soporta y motiva estos recursos Web*) una muy importante visualización de lo que en Alfabetización Informacional se ha hecho y se está haciendo en Iberoamérica.

Para el logro de estos niveles de visitas, de visualización de lo que estamos haciendo, ha sido un aspecto muy importante la estrategia constante de divulgar las novedades de estos recursos Web y de estas dos herramientas en distintas listas especializadas de Alfabetización Informacional y Ciencia de la Información, y de otras disciplinas relacionadas con esta temática, permitiendo la divulgación de mensajes específicos⁵ a un público potencial de **39.482** profesionales de la información, la educación, las tecnologías y el e-learning:

³ <http://alfinenargentina.blogspot.com/>; <http://competencia-informacional.blogspot.com/>; <http://alfincolombia.blogspot.com/>; <http://alfincuba.blogspot.com/>; <http://www.alfared.org>; <http://biblioacademica.blogspot.com/>; <http://alfinete2008.blogspot.com/>; <http://coapisuagmcompetencias.blogspot.com/>; <http://alfinuruguay.blogspot.com/>; etc.

⁴ Consultas distintas: 199; Consultas totales: 286

EN IBEROAMÉRICA:	Suscrip.	A NIVEL MUNDIAL:	Suscrip.
• alfincolombia@googlegroups.com	69	• ili-l@ala.org	4753
• alfinargentina@gruposyahoo.com.ar	157	• infolit@ala.org	2145
• ALFAINFOR@LISTSERV.REDIRIS.ES	22	• lita-l@ala.org	2544
• alfincat@yahoogroups.com	119	• lis-infoliteracy@jiscmail.ac.uk	1347
• dhi-uacj@yahoogrupos.com.mx	211		
• IWETEL@LISTSERV.REDIRIS.ES	5080	• kmdg-l@infoserv.inist.fr	633
• bibliomex-l@lists.uanl.mx	500	• diglib@infoserv.inist.fr	3342
• EDICIC@LISTSERV.REDIRIS.ES	907	• elearn@infoserv.inist.fr	325
• bibliotecarios@eListas.net	2889	• ifla-it@infoserv.inist.fr	439
• bibliotecologos-cr@googlegroups.com	970	• ifla-mm@infoserv.inist.fr	236
• Bibliotecologos del Peru@yahoogroups.com	356	• npdg-l@infoserv.inist.fr	556
• ifla-lac@infoserv.inist.fr	167	• asis-l@asis.org	500
• abgra@gruposyahoo.com.ar	2784	• sigkm-l@asis.org	500
• publicas@listas.bcl.jcyl.es	500	• jesse@listserv.utk.edu	750
• biblio-info-sociedad-2@googlegroups.com	166	• aliapathways@lists.alia.org.au	1200
• biblio-progresistas@yahoogrupos.com.mx	678		
• bibec@yahoogrupos.com.mx	544		
• biblioieib@gruposyahoo.com	477		
• infoesfera@gruposyahoo.com	1981		
• ELEARNING@LISTSERV.REDIRIS.ES	331		
• EDUTECH-L@LISTSERV.REDIRIS.ES	160		
• teleduccion@yahoogrupos.com.mx	844		
• cuedistancia@listserv.uned.es	300		
Total	20212	Total	19270

Tabla 2. Listas Iberoamericanas e internacionales donde se han divulgado los avances de ALFIN/Iberoamérica

Conclusiones

Como primera conclusión de este trabajo, y en sentido general de los recursos Web ALFIN/Iberoamérica, es la evidencia que el tema de la Alfabetización Informacional, de la formación en competencias informacionales lleva un desarrollo de varios años, con diferentes niveles de avance, pero que actualmente está indiscutiblemente en un nivel de crecimiento que permite una oportunidad interna: posicionar más el tema a nivel de nuestras instituciones educativas, gubernamentales y empresariales; y una oportunidad externa: dar a conocer lo que cada institución está haciendo tanto a nivel de país, como hacia los otros países iberoamericanos y hasta llegar al contexto internacional, hacia los países más desarrollados en ALFIN para así desde nuestro contexto ser un aporte al desarrollo mundial de ALFIN.

Para lograr esas oportunidades internas y externas, la mayor visibilidad nacional, iberoamericana e internacional las tecnologías Web 2.0 están siendo una herramienta clave, ya que tienen un inmenso potencial para permitir el aprendizaje colaborativo y el *bechmarking*, ya que por un lado permiten reunir a personas (miembros-contactos) interesadas en un tema, desde distintos contextos, experiencias e instituciones (102 destacadas), que al generar intercambios, posibilitan importantes aprendizajes colaborativos; y por otro lado, el poder conocer cómo se están llevando a cabo los programas de ALFIN en otras instituciones, países y regiones, conlleva a poder realizar

⁵ Algunos ejemplos de estos mensajes son:

En español: <http://mx.groups.yahoo.com/group/dhi-uacj/message/1516> (DHI-UACJ) - <http://bit.ly/hCzmYt> (IWETEL)

En inglés: <http://bit.ly/eQr6vK> (LIS-INFOLITERACY) - <http://bit.ly/hmDCW3> (ACADELIB)

procesos de mejoramiento al conocer los desarrollos y propuestas exitosas que otros están llevando a cabo, y que con las debidas adaptaciones, podrán aprovecharse para los contextos y programas propios de ALFIN, ya que debemos tener siempre claro que la ALFIN es un proceso, un proceso contextual-relacional-fenomenológico (BRUCE, 1997; TOWN, 2003; BRUCE, EDWARDS y LUPTON, 2006; WEBBER, JOHNSTON Y BOON, 2007)

En lo referente a los miembros-contactos que se identificaron como vinculados a algunos o varios de los recursos Web ALFIN/Iberoamérica, es importante destacar la participación de profesionales de 25 países (14 iberoamericanos y 11 de otras regiones) que permiten compartir esos diferentes contextos, visiones, proyectos y desarrollos teórico-conceptuales en relación con ALFIN. En este aspecto desde la estrategia de dar más visibilidad a los desarrollos de ALFIN en Iberoamérica en contextos internacionales es de resaltar la presencia entre los 295 miembros-contactos de reconocidos especialistas del dominio de la ciencia de la información y del subdominio de la alfabetización informacional como: Rafael Capurro (Alemania), Sirje Virkus (Estonia), Michel Menou (Francia-Inglaterra), Sheila Webber (Inglaterra), Richard Papík (Rep. Checa), Donald Case (USA), entre otros.

Finalmente, el hecho que este proyecto y sus recursos Web esté siendo referenciado en importantes publicaciones, divulgados (*previa autorización de los moderadores*) por las más importantes listas y comunidades de la ciencia de la información y la ALFIN, y el que cada día aumenten poco a poco los miembros-contactos y que las estadísticas de visitas de los recursos se mantengan en un interesante nivel de consulta; implican que este esfuerzo está en buen camino, y que hay que seguir trabajando en varias vías, ya que como se ha repetido, es un proceso en construcción.

Esto implica seguir trabajando en diferentes estrategias y retos a corto y largo plazo como:

- Divulgar más estos recursos Web entre los países Iberoamericanos en los que aún no hay participación de miembros-contactos o en los que aún su presencia es muy reducida
- Seguir adicionando bibliotecas y proyectos de ALFIN representativos para toda la región iberoamericana, y para cada país, al *Mapa de geo-representacion de contenidos*
- Propiciar la actualización constante de la *Línea de Tiempo ALFIN/Iberoamérica*
- Fomentar y aumentar el uso del *Multibuscador ALFIN - DHI - LITINFO – INFOLIT*
- Continuar con la divulgación permanente a nivel internacional de los desarrollos iberoamericanos en ALFIN, sea representados en: publicaciones (artículos, libros, tesis), casos y programas, recursos Web, entre otros.

Referencias

BARREIRO CARRIL, B. (2009) El papel de la cultura en la Comunidad Iberoamericana de Naciones: una visión desde la integración y el desarrollo. // *Revista Electrónica Iberoamericana*, vol. 3, n. 1, pp. 37-46. http://www.urjc.es/ceib/investigacion/publicaciones/REIB_03_01_B_Barreiro_Carril.pdf (consultado: 25-08-2009).

BRUCE, C. (1997) *The Seven faces of information literacy*. Adelaide: Auslib Press

BRUCE, C., EDWARDS, S. y LUPTON, M. (2006). Six Frames for Information literacy Education. // *Italics*. 5(1): http://www.ics.heacademy.ac.uk/italics/vol5-1/pdf/sixframes_final%201.pdf (Consultado: octubre 6 de 2009)

PICO DE COAÑA, Y. (2005) La identidad iberoamericana reflejada en las Cumbres. // *Tribuna Americana*, n. 5, pp. 24-37. <http://www.casamerica.es/es/casa-de-america-virtual/publicaciones/tribunaamericana/5-las-cumbres-iberoamericanas> (consultado: 25-08-2009).

TOWN, S. (2003) "eliterate or illiterate?" // *Presentation at the eLit conference*, Glasgow, June 2003. Town's "10 axioms" are cited as Appendix 2, below.

URIBE-TIRADO, A. (2010a). Avances y perspectivas de ALFIN en Iberoamérica. Una mirada desde la publicación académico-científica y la web 1.0 y 2.0. // *Congreso INFO Cuba 2010-Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT)*. pp.1-30 [<http://eprints.rclis.org/handle/10760/14638>] (consultado: 21-02-2011).

URIBE-TIRADO, A. (2010b). La Alfabetización Informacional en Iberoamérica. Una aproximación a su pasado, presente y futuro desde el análisis de la literatura publicada y los recursos web. // *IBERSID: revista de sistemas de información y documentación*. Universidad de Zaragoza. pp.165-176. [<http://eprints.rclis.org/handle/10760/14638>] (consultado: 21-02-2011).

WEBBER, SH., JOHNSTON, B., BOON, S. (2007). A phenomenographic study of English faculty's conceptions of information literacy. // *Journal of Documentation*, Vol. 63 Iss: 2, pp.204 - 228

Bibliografía (algunos textos claves para identificar el desarrollo de ALFIN en Iberoamérica)

ÁNGULO MARCIAL, N. (2003). El concepto de alfabetismo en información en el contexto de la bibliotecología latinoamericana. *Tesis de doctorado, Programa de Maestría y Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información*, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, DF.

AREA MOREIRA, M.; GROS, B.; MARZAL, M.A. (2008). *Alfabetizaciones y tecnologías de la información y la comunicación*. Madrid: Editorial Síntesis.

BENITO MORALES, F. (1994). Educación documental: un nuevo contexto pedagógico para el desarrollo de habilidades lectoras. // Gómez Hernández, J.A. (ed.): *Lectura, Educación, y Bibliotecas: ideas para crear buenos lectores*. Murcia: ANABAD-Murcia, 1994

BENITO MORALES, F. (1996). *Del dominio de la información a la mejora de la inteligencia. Diseño, aplicación y evaluación del programa HEBORI (habilidades y estrategias para buscar, organizar y razonar la información)*. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia

BERNAL CRUZ, F.J. (1985) La extensión tecnológica del conocimiento. (Pedagogía de la Información) // Gómez Hernández, J. A. (1996) La aportación de Francisco Javier Bernal al mundo universitario, la educación y las bibliotecas // *Educación y Biblioteca*. 68:8

CAMPELLO, B. (2003). O movimento da competência informacional: uma perspectiva para o letramento informacional // *Ciência da Informação* 32:3 (set./dez. 2003) 28-37

CORTÉS, J. (1999). Desarrollo de habilidades informativas en sistemas universitarios: ¿Por qué y para quién? *Mesa Redonda sobre Formación de Usuarios, XXX Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía*, Morelia, Mich., mayo 5 -7.

CORTES, J.; LAU, J. (2004). *Normas de alfabetización informativa para el aprendizaje*. México: UACJ, 2004

CORTÉS, J. Y LAU, J. (2000). *Desarrollo de Habilidades Informativas en Instituciones de Educación Superior*. México: UACJ.

DA ROCHA *et al* (2008) Abordagens das revistas brasileiras de ciência da informação e biblioteconomia a respeito do letramento informacional // *Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina*. 13: 145-158. http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2684291&orden=0 (consultado: 15-01-2010)

DA SILVA, A. *et al* (2009). Literacia informacional em Portugal: estado da questão e avances dos resultados duma investigação: eLit.pt. *European Conference on Reading e no 1º Forum Ibero-Americano de Literacias*. <http://www.littera-apl.org/conference/index.php?opcao=19&ling=1> (consultado: 15-01-2010)

DA SILVA, A. *et al* (2010). A study on information skills in Portugal: Information Literacy and the European Higher Education Area -some global results-. *Congreso INFO 2010-Cuba. Panel Alfabetización Informacional*. <http://www.congreso-info.cu/miercoles2010> (consultado: 10-05-2010)

DUDZIAK, E.A. (2002). Information Literacy uma revolução silenciosa: diferentes concepções para a competência em informação. *CBBB 2002 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia Ciência da Informação e Documentação*, Fortaleza-Brazil. <http://eprints.rclis.org/9166/1/CBBB2002DUDZIAK.pdf> (consultado: 10-08-2009)

DUDZIAK, E.A. (2003) Information Literacy: princípios, filosofia e prática. // *Ciência da Informação*. 32:1 (jan./abr. 2003) 23-35. <http://eprints.rclis.org/4727/1/DUDZIAKCi.Inf-2004-156.pdf> (consultado: 08-10-2009)

DUDZIAK, E.A. (2005). Competência em Informação: melhores práticas educacionais voltadas para a Information Literacy. *Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação*, Curitiba, Brazil, 2005.

DUDZIAK, E.A. (2008). Os faróis da sociedade de informação: uma análise crítica sobre a situação da competência em informação no Brasil. // *Inf. & Soc.: Est.*, João Pessoa.18:2 (maio/ago 2008) 41-53. <http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/1704/2109> (consultado: 10-01-2010)

DUDZIAK, E.A. (2010). Competência informacional e midiática no ensino superior: Desafios e propostas para o Brasil. *Revista PRISMA.COM-Universidade do Porto (Portugal)* n.º 13 <http://portal.doc.ua.pt/journals/index.php/prismacom/article/view/793> (consultado: 15-02-2011)

DUDZIAK, E.A.; FERREIRA, S. (2004). La alfabetización informacional para la ciudadanía en América Latina: el punto de vista del usuario final de programas nacionales de información y de inclusión digital. *World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and Council*. "Libraries: Tools for Education and Development". <http://archive.ifla.org/IV/ifla70/papers/157s-Pinto.pdf> (consultado: 10-01-2010)

DUDZIAK, E.A.; VILLELA, M. (2005). Learning Library: a importância da competência em informação do bibliotecário. Proceedings 21. Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, Curitiba. <http://eprints.rclis.org/archive/00004728/> (consultado: 10-01-2010)

EDUTEKA (2006). *Modelo Gavilán - Competencia para Manejar Información (CMI)* <http://www.eduteka.org/modulos/1/150> (consultado: 15-01-2010)

FERNANDEZ ABALLI/UNESCO (2007). Building National Information Policies: Experiences in Latin America. (Ed) *The Information Society Division, Communication and Information Sector*. Kingston: UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001528/152806m.pdf> (consultado: 20-12-2009)

FERREIRA, S. (1995) Novos paradigmas da informação e novas percepções do usuário. // *Ciência da Informação*. 25:2 <http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/view/440/398> (consultado: 08-12-2009)

GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A. (2000) Experiencias de alfabetización informacional en Universidades españolas. *Congreso "Retos de la Alfabetización Tecnológica en un Mundo en Red"*. Cáceres. Extremadura. Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Enero, 2000. <http://www.um.es/gtiweb/jgomez/publicaciones/alfauniverscaceres.PDF> (2009-09-22)

GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A. (2008). Aprender a enseñar competencias informacionales a los usuarios: avances en la formación profesional en España. *Anuario ThinkEPI, 2008*. <http://www.thinkepi.net/aprender-a-ensenar-competencias-informacionales-a-los-usuarios-avances-en-la-formacion-profesional-en-espana#comments> (consultado: 22-11-2009)

GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A.; PASADAS UREÑA, C. (2003). Information Literacy developments and issues in Spain // *Library Review*. 57:7 340-348.

GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. A. ; LICEA DE ARENAS, J. (2008). La alfabetización informacional: su reflejo en la formación de los bibliotecólogos y en los servicios de las bibliotecas de universidades públicas de México y España. *VIII Encuentro EDIBCIC (Asociación de Educadores, Investigadores de Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe)*. México, D. F. Noviembre 12-14.

GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A.; LICEA DE ARENAS, J.; RODRIGUEZ, J.V. (2004). Information literacy: implications for Mexican and Spanish university students // *Library Review*. 53:9 451-460.

GUERRA PÉREZ, Y.; MARTÍ LAHERA, Y. (2010). La Alfabetización Informacional en la formación pre y posgradual de bibliotecarios. Breve mirada desde el análisis documental. *Congreso INFO 2010-Cuba. Panel Alfabetización Informacional*. <http://www.congreso-info.cu/UserFiles/File/Info%202010/Trabajos/Guerra%20P%C3%A9rez,%20YosvanyINFO%202010.doc> (consultado: 10-05-2010)

INFOMED (2008). *Normas de competencias informacionales para el Sistema Nacional de Información en Salud* - Manifiesto de la Alfabetización Informacional en las Bibliotecas de Ciencias de la Salud de Cuba.

LAU, J. (2007). INFOLIT in Latin America (Charter III). // Lau, J. et al. *Information Literacy: An international state-of-the art report*. UNESCO-IFLA. www.uv.mx/usbi_ver/unesco (consultado: 30-10-2008)

LECARDELLI, J.; SCHOFFEN, N.S. (2006). Competência informacional no Brasil: um estudo bibliográfico no período de 2001 a 2005. // *Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação: Nova Série*, São Paulo. 2:2 21-46. <http://www.febab.org.br/rbbd/ojs-2.1.1/index.php/rbbd/article/view/16/4> (consultado: 15-01-2009).

LICEA DE ARENAS, J. (2009). La alfabetización informacional en el entorno hispanoamericano // *Anales de documentación*. 12 93-106. <http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/70261/67731> (consultado: 10-12-2009)

MARZAL, M.A. Y CALZADA PRADO, J. (2007). 15 años de Alfabetización en Información: investigación internacional recogida en LISA, ERIC y SSCI entre 1990 y 2005 // *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*. 22:86-87 15-27.

MENESES PLACERES, G. (2009). Evolución y estado actual de la alfabetización en información en Cuba // *Acimed* 19:5 (mayo 2009) 1-19 <http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v19n5/aci06509.pdf> (consultado: 08-12-2009)

MENOU, M. (2004). La alfabetización informacional dentro de las políticas nacionales sobre tecnologías de la información y comunicación (TICs): la cultura de la información, una dimensión ausente. (Traducción). // *Anales de Documentación*. 7 241-261 http://eprints.rclis.org/style/images/fileicons/application_pdf.png (consultado: 08-12-2009)

MIRANDA, A. (2007). Hacia la Alfabetización Informacional en América Central. *World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council*, Durban, South Africa. <http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/083-Miranda-Arguedas-es.pdf> (consultado: 20-12-2009)

MIRANDA, A., (2007). Agenda para un Curriculum en Bibliotecología y Documentación con énfasis en Alfabetización Informacional para América Central. *Boletín electrónico Facultad de Filosofía y letras Universidad Nacional de Costa Rica*. Marzo. http://www.una.ac.cr/boletin_filosofia/abril07/documentos/ponencia_alice.doc (2009-12-20)

NARANJO VÉLEZ, E. et al. (2006). *Evolución y Tendencias de la Formación de Usuarios en un Contexto Latinoamericano*. Medellín: CICINF-EIB Universidad de Antioquia.

PINTO, M.; SALES, D. (2007) INFOLIT in Spain. (Charter 6). // Lau, J. et al. *State-of-the-Art of Information Literacy*. UNESCO-IFLA. http://www.infolitglobal.info/media/UNESCO_IL_state_of_the_art_report_-_Draft070803.doc (consultado: 30-12-2008)

PINTO, M.; CORDON, J.A.; GÓMEZ. R. (2010). Thirty years of Information Literacy (1977-2007): a terminological, conceptual and statistical analysis // *JOLIS*. 42:1 3-19

PUGH, J.H. (2006). Alfabetización informacional: experiencias en bibliotecas universitarias argentinas. *VII EDIBCIC-Encuentro Asociación de Educadores e Investigadores de Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe*. Marília - São Paulo – Brasil. CD-ROM

URIBE TIRADO, A. (2010). La Alfabetización Informacional en la Universidad. Descripción y Categorización según los Niveles de Integración de ALFIN. Caso Universidad de Antioquia // *Revista Interamericana de Bibliotecología*. 33:1 10-45 (enero-junio 2010). <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/6280/5801> (consultado: 21-02-2011).

VIVES I GRÀCIA, J. (2004). La investigación sobre alfabetización en información en España: el grupo de trabajo Alfincat del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. *Anabad. Foro Biblioteca y Sociedad*. <http://www.anabad.org/admin/archivo/docdow.php?id=167> (consultado: 20-12-2009)